

ДАСТГОҲЛИЙ МОЙБЎЁҚ ВА ТЕМПЕРАЛИ РАНГТАСВИР АСАРЛАРИНИ ТАЪМИРЛАШ

Азизов Дилшод Нуридинович

Тошкент халқаро Кимё университети, дастгоҳли рангтасвир кафедраси и.о.профессори.
17.00.06 Muzeyshunoslik. Tarixiy-madaniy ob'ektlarni konservatsiya qilish, ta'mirlash va saqlash

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17470822>

Аннотация: Ушбу тезис дастгоҳлиий мойбўёқ ва темперали рангтасвир асарларини таъмирлаш назарияси ва амалиёти асослари махсус илмий ишлар вазифалари билан боғлиқ ҳолда ўрганилади. Тезисда дастур бўйича услубий тавсиялар, назарий материаллар, материаллар технологияси ва фойдаланилган адабиётлар рўйхати мавжуд.

Калит сўзлар: Таъмирлаш, дастгоҳли, мойбўёқ, темпир, рангтасвир, санат, асар, методология.

Аннотация: В данном тезисе рассматриваются основы техники и технологии реставрации станковой масляной и темперной живописи в связи с задачами специальных научных работ. Тезис содержит методические рекомендации и проблемы консервации и реставрации, теоретические материалы, материаловедение, список использованной литературы.

Ключевые слова: Реставрация, техника, технология, масло, темпера, живопись, искусство, произведения, методология.

Annotation: This thesis examines the basics of the theory and practice of the repair of watercolor and tempera paintings in connection with the tasks of special scientific works. The thesis contains methodological recommendations for the program, theoretical materials, materials technology and a list of used literature.

Key words: Repair, easel, watercolor, tempira, painting, art, work, author.

Предлагаемое тезис посвящено основы техники и технологии реставрации станковой масляной и темперной живописи. Тема тезиса возникла из необходимости в области базовой научной реставрации станковой живописи в Республике Узбекистан.

Привести в системную целостность накопленный реставрационный опыт работ по реставрации станковой живописи мировых методики – от клеевых до полимерных техник и технологии ведения научной реставрации. Название темы диссертации обусловлено особенностями исследуемого материала.

Актуальность темы тезиса исследования обусловлена научной и практической необходимостью обобщения и анализа основы техники и технологии реставрации станковой масляной и темперной живописи, главным образом, желанием придать художественному произведению безупречный экспозиционный вид. Реставрационные практики рассматриваются в контексте тезиса и истории развития основы техники и технологии реставрации станковой масляной и темперной живописи. Разработанные реставрационные технологии позволят совершенствовать методологию и методическую базу реставрации станковой масляной и темперной живописи. Степени разработанности проблемы техники и технологии реставрации станковой масляной и темперной

живописи, аспекты процессов реставрации рассматривались и рассматриваются в нашей стране хаотично, в то же время, художественно-эстетические и историко-искусствоведческие стороны реставрационной деятельности не находят в них такой тесной увязки со всем комплексом методических и технико-технологических проблем, сопровождающих процесс реставрации станковой живописи.

По регионам Республики Узбекистана, где в музеях и галереях хранятся многочисленные шедевры мирового значения. Это историко-культурные ареалы, откуда произошли произведения искусств и вдохновляли специалистов в области искусства и зрителей.

В своём исследовании автор рассматривает только те области реставрации, которые относятся к масляной и темперной живописи. Как исключение, привожу примеры из других коллекций мирового искусства. В том числе из практики автора в музеях и частных коллекциях Италии, России.

Основы техники и технологии реставрации станковое масляной и темперной живописи, разработанные в процессе практики автора, лежащие в основе реализации реставрационных принципов конца XX и начала XXI веков. Именно в этот период были разработаны основные научно-обоснованные техники и технологии реставрации произведений станковой масляной и темперной живописи, которые во многом определяют практику современной отечественной реставрации. В середине XX века в свете общемировых тенденций, отражающих масштабную трансформацию реставрации из прикладной деятельности в науку, остро встал вопрос об организации соответствующего учреждения. Созданное данное учреждение в полной мере отвечало задачам международной реставрационной практики станковой масляной и темперной живописи. В конце XX меняет свою направленность - от общих методических проблем реставрации станковой масляной и темперной живописи переходит к решению более конкретных прикладных задач.

Разобрать основы техники и технологии реставрации станковой масляной и темперной живописи, определяющие направление и характер реставрационного процесса в их дисциплинарной, методологической и методической взаимосвязи и взаимообусловленности.

Целью настоящего исследования является выявление основных этапов становления и эволюции основы техники и технологии реставрации станковой масляной и темперной живописи в мировой практике.

Научно-исследовательской и реставрационно-технологической деятельности. Решение этих проблем и определяющие влияние на методологический и методический уровень современной отечественной реставрации станковой масляной и темперной живописи.

Впервые используется широкий комплекс методики основы техники и технологии реставрации станковой масляной и темперной живописи, рассматривается на опыте работ научно-реставрационного и учебно-методического подразделения и демонстрируется на конкретных примерах его реставрационных работ.

Впервые практика реставрации произведений станковой масляной и темперной живописи разбирается как явление целостное масляной и темперной живописи в своих историко-искусствоведческих, методологических и технико-технологических проявлениях, исследуемый методологические аспекты выполненных реставрационных работ на

станковой масляной и темперной живописи, автором многих из которых был сам диссертант; такой опыт теоретического осмысления результатов проделанной работы будет крайне полезен для совершенствования реставрационной практики в высших и средних учебных заведениях и для воспитания в учащихся понимания общественной значимости их будущей профессии.

Литература

1. А.Б.Алешин. Реставрация станковой масляной живописи 2009 г.
2. Ю.Г.Бобров, Ф.Ю.Бобров. Консервация и реставрация станковой темперной живописи 2008 г.
3. Кудрявцев Е.В. Техника реставрации картин 2002 г.
4. Под редакцией В.В.Филатова. Реставрация станковой темперной живописи 1986
5. Кудрявцев Е.В. Техника реставрации картин 1948 г.